
USO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA COMO RECURSO DIDÁTICO NO ÂMBITO EDUCACIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.13801105

Dirceu da Silva¹

¹Doutorando em Educação – UNINQ University
prof.dr.dirceudasilva@gmail.com

Rose Alves de Oliveira²

²Mestranda em Sociologia Política – Universidade Vila Velha
rosealexia@msn.com

Glaúcio Simão Alves³

³Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
prof.glaucioalves@gmail.com

RESUMO: O avanço das tecnologias trouxe transformações significativas para o ambiente educacional, oferecendo novas possibilidades de inclusão para alunos com deficiência. A tecnologia assistiva, em especial, emergiu como uma ferramenta poderosa no contexto escolar, permitindo que barreiras de acessibilidade sejam superadas e que todos os estudantes tenham oportunidades equitativas de aprendizado. Esse conjunto de recursos e estratégias tecnológicas visa potencializar a autonomia e a participação ativa dos alunos com necessidades educacionais especiais, promovendo uma educação mais inclusiva e personalizada. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é investigar como a tecnologia assistiva pode ser utilizada como um recurso didático no ambiente escolar, avaliando seu impacto nas práticas pedagógicas e nos processos de inclusão de alunos com deficiência. A metodologia adotada neste estudo é de natureza qualitativa, ancorada em uma revisão bibliográfica das principais obras teóricas e estudos empíricos sobre o tema. Foram selecionadas publicações acadêmicas relevantes, como artigos científicos, livros e dissertações, disponíveis em plataformas de acesso público, como Google Acadêmico e SciELO. O uso da tecnologia assistiva como recurso didático tem se mostrado um caminho promissor para a construção de uma educação mais inclusiva e acessível. No entanto, para que seu potencial seja plenamente realizado, é fundamental haver uma articulação entre políticas públicas, formação docente e investimentos em infraestrutura escolar.

Palavras-chave: Educação inclusiva; Recurso didático; Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

A incorporação de tecnologias assistivas no âmbito educacional tem se estabelecido como um recurso pedagógico fundamental para fomentar a inclusão e assegurar que alunos com deficiência ou demandas educacionais especiais tenham acesso ao conhecimento (Rodrigues; Alves, 2013). Em um cenário onde a educação precisa ser universal e inclusiva, a utilização de dispositivos e ferramentas assistivas tem ajudado a eliminar obstáculos que, ao longo da história, impediram a plena participação desses estudantes na aprendizagem. Essa estratégia,

além de ampliar as habilidades individuais, fortalece o compromisso com uma educação mais justa e acessível. O Decreto 3298 de 1999, de modo mais específico o artigo 19, retrata que para os fins deste Decreto, entendem-se por ajudas técnicas os recursos que ajudam a compensar uma ou mais limitações físicas, sensoriais ou cognitivas da pessoa com deficiência. O objetivo é facilitar a superação das dificuldades relacionadas à comunicação e mobilidade, promovendo assim sua completa inclusão social.

A tecnologia assistiva refere-se a um conjunto de produtos e serviços destinados a aumentar a autonomia de pessoas com deficiência, englobando diversos recursos. Esses recursos variam desde dispositivos simples, como pranchas de comunicação, até programas avançados, como leitores de tela. A utilização dessas tecnologias nas escolas tem facilitado a participação ativa e integrada de alunos com diferentes tipos de deficiência nas atividades educacionais, promovendo um ensino mais inclusivo e adaptado às necessidades individuais de cada estudante.

No cenário educacional, a adoção dessas tecnologias como instrumentos pedagógicos não somente expande o acesso ao saber, mas também revoluciona a prática dos educadores. Diante dessa nova realidade, é fundamental que os professores sejam capacitados para empregar as tecnologias assistivas de maneira eficaz, alinhando-as ao planejamento pedagógico para favorecer o desenvolvimento integral de seus alunos. Dessa forma, a educação deixa de ser homogênea e passa a abranger diversas maneiras de se aprender, utilizando recursos que atendem tanto às demandas individuais quanto às coletivas.

A implementação de tecnologias assistivas nas escolas, no entanto, enfrenta diversos desafios, como a carência de infraestrutura apropriada e a urgência de um maior investimento em capacitação contínua para os educadores. Ademais, a combinação dessas ferramentas exige uma transformação cultural nas instituições de ensino, onde a diversidade deve ser percebida como um elemento que enriquece, e não como um desafio. Portanto, a inclusão transcende a simples oferta de dispositivos; é fundamental estabelecer um ambiente que reconheça a singularidade de cada estudante e fomente a equidade no processo de ensino-aprendizagem.

Assim, a integração da tecnologia assistiva como ferramenta pedagógica no contexto educacional torna-se um avanço essencial para a criação de uma escola genuinamente inclusiva. Ao oferecer recursos que permitem a todos os estudantes, sem distinção de suas limitações, a plena participação no processo de aprendizagem, essas ferramentas ajudam a moldar cidadãos mais autônomos e cientes de seus direitos. Nesse aspecto, a tecnologia funciona como um elo para a equidade, fortalecendo o compromisso da educação com a inclusão e a justiça social.

2. METODOLOGIA

Ao longo deste estudo, adotou-se uma abordagem metodológica, fundamentada em uma revisão aprofundada da literatura existente. Para a coleta de dados, foram utilizadas como principais fontes de consulta o Google Acadêmico e a plataforma SciELO, selecionadas por sua ampla cobertura e pela qualidade das publicações indexadas. O período de desenvolvimento do estudo compreendeu os meses de março a agosto de 2024, com o objetivo central de examinar, detalhadamente, a produção acadêmica voltada ao uso da tecnologia assistiva como ferramenta pedagógica. O foco da investigação recaiu sobre a influência dessa tecnologia nos ambientes escolares, buscando-se elucidar como sua implementação afeta a dinâmica educacional. A pesquisa foi conduzida de maneira criteriosa, por meio da seleção estratégica de palavras-chave, como “Tecnologia Assistiva e Educação”, “Implementação de Tecnologia Assistiva” e “Tecnologia Assistiva em espaço educacional”, assegurando-se, assim, uma cobertura abrangente e representativa das discussões teóricas e empíricas que permeiam esse campo de estudo.

A pesquisa resultou em uma seleção criteriosa de artigos científicos e obras de referência, analisadas, com o intuito de aprofundar e expandir a compreensão do tema investigado. Esse exame detalhado das fontes possibilitou a coleta de evidências robustas, além de revelar uma diversidade de perspectivas sobre a utilização da tecnologia assistiva como ferramenta pedagógica no contexto educacional. Ao explorar esse amplo leque de materiais, foi possível identificar os principais debates e avanços teóricos da área e construir uma visão mais holística dos conceitos e princípios que moldam as dinâmicas culturais no ambiente escolar, com ênfase em como essas tecnologias podem transformar práticas educativas e promover a inclusão.

Entre as fontes mais relevantes identificadas na pesquisa, destacam-se as contribuições de Rodrigues e Alves (2013) e Fachinetti e Carneiro (2017), cujas obras trazem reflexões significativas sobre o papel da tecnologia assistiva no ambiente educacional. Rodrigues e Alves (2013) realizam uma revisão abrangente sobre o tema, discutindo os conceitos fundamentais e as principais inovações tecnológicas aplicadas à educação inclusiva. Seu estudo aprofunda a compreensão sobre como essas ferramentas podem ser adaptadas às necessidades específicas de alunos com deficiência, além de destacar as possibilidades de personalização do ensino com o uso dessas tecnologias. A obra apresenta, ainda, uma análise crítica das barreiras e desafios que limitam a adoção eficaz da tecnologia assistiva nas escolas, apontando a necessidade de

maior capacitação docente e investimento em infraestrutura.

Por outro lado, Fachinetti e Carneiro (2017) expandem o debate ao explorar o papel facilitador da tecnologia assistiva no processo de inclusão educacional, analisando tanto o impacto das políticas públicas quanto as discussões presentes na literatura acadêmica. Os autores argumentam que a tecnologia assistiva vai além de meros dispositivos, constituindo-se como uma peça-chave na construção de uma educação verdadeiramente inclusiva. Eles destacam que, para além da adoção de tecnologias, é essencial que as políticas educacionais promovam uma articulação entre o uso dessas ferramentas e as práticas pedagógicas, garantindo que elas sejam integradas de forma orgânica ao cotidiano escolar. A obra também ressalta a importância de uma abordagem holística que considere o envolvimento da comunidade escolar, dos gestores e das famílias para que a inclusão, mediada pela tecnologia assistiva, seja efetiva e transformadora.

Essas obras, combinadas com outras mencionadas ao longo do trabalho, fornecem uma base sólida para a análise do uso da tecnologia assistiva como recurso didático, ao articular os aspectos teóricos e práticos da sua implementação e demonstrar seu impacto no avanço da inclusão escolar.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Escola e Tecnologia Assistiva

A sociedade contemporânea passa por mudanças intensas e rápidas que afetam amplamente todos os setores da vida, incluindo as interações pessoais e as bases econômicas, políticas e educacionais. Essas transformações, movidas por uma variedade de fatores interligados, colocam em questão as normas e modelos tradicionais, demandando uma habilidade crescente para se adaptar e uma visão crítica mais apurada. Bonilla (2005) expressa que:

Compreender a sociedade contemporânea como uma sociedade do conhecimento significa enfatizar e investir em seus aspectos e características sociais e não apenas em seus aspectos econômicos. É tomar o conhecimento e a educação como valores e não como mercadorias. É colocar a ênfase em seus aspectos qualitativos, ou seja, em questões relacionadas com as relações, a significação, os valores. É investir em processos de produção de cultura e conhecimento e não na transmissão e assimilação. É considerar como base dos processos societários as diferenças/diversidades. É investir em políticas de formação, seja inicial, seja continuada. (Bonilla, 2005).

A educação inclusiva, entendida como um fundamento crucial para a formação de uma sociedade genuinamente democrática, é um objetivo constante e desafiador, que tem sido cuidadosamente discutido por diversos profissionais empenhados em garantir a excelência do ensino (Maciel, Barbato, 2015).

A escola inclusiva configura-se como um ambiente educacional que prioriza a valorização da diversidade e a promoção da plena integração de todos os estudantes, sem levar em conta suas particularidades individuais, sejam elas físicas, cognitivas, sociais ou culturais. Conforme apontado por Mittler (2003), uma escola se torna realmente inclusiva ao assumir a responsabilidade de atender às demandas de cada aluno, sem diferenciação, reconhecendo a heterogeneidade como um valor a ser valorizado, e não como um obstáculo a ser superado. Essa perspectiva requer um enfoque pedagógico adaptável, que abrace as variadas maneiras de aprender, disponibilizando suporte apropriado e recursos diversos.

A capacitação de professores exerce um papel fundamental nesse processo (Mittler, 2003). Uma escola inclusiva prepara seus educadores para lidar com a diversidade de forma eficaz. Os docentes são formados não apenas para atender os alunos que se encaixam nos padrões tradicionais de aprendizagem, mas para celebrar todas as diferenças, elaborando estratégias que garantam o sucesso de cada estudante. Esse processo de formação contínua abrange o aprimoramento de competências pedagógicas que envolvem a aplicação de metodologias ativas, o uso de tecnologias assistivas e a criação de um ambiente acolhedor, colaborativo e sensível às particularidades de cada um (Pelosi, 2008).

A inclusão educacional de alunos com deficiência sempre foi uma questão central nas discussões sobre acessibilidade e igualdade de oportunidades no ambiente escolar. Mitjans Martinez (2006) ressalta diversos elementos fundamentais a serem levados em conta na estruturação do trabalho pedagógico dentro de um ambiente inclusivo, apresentando diretrizes valiosas que podem apoiar e guiar as atividades da coordenação pedagógica. Um exemplo disso é a promoção de ambientes comunicativos que busquem gerar novas compreensões acerca da aprendizagem e das diferenças.

Desde 2006, o Governo Federal começou a aplicar investimentos de maneira mais coordenada na inclusão escolar, através da criação das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). Esses ambientes são equipados com uma variedade de recursos de tecnologia assistiva, com o intuito de apoiar o Atendimento Educacional Especializado (AEE). A meta era disponibilizar às escolas equipamentos e materiais didáticos adaptados, como softwares de comunicação alternativa, leitores de tela, lupas eletrônicas e outros dispositivos que

possibilitam que alunos com deficiência participem de forma mais autônoma e integrada nas atividades escolares, os chamados Kits de Recursos e Equipamentos.

Neste cenário, o propósito das salas multifuncionais é apoiar o processo de aprendizagem dos alunos, oferecendo um espaço onde estes possam desenvolver suas habilidades de acordo com suas necessidades específicas. Esses espaços complementam o ensino regular, proporcionando recursos adequados para a educação inclusiva. Ao longo dos anos, houve um aumento considerável nos kits de recursos e equipamentos voltados para as salas de recursos multifuncionais, em alinhamento com a execução de uma política de atendimento educacional especializado (Manzini, 2012). O quadro 1 demonstra exemplos de kits fornecidos para salas multifuncionais:

Quadro 1: Kits das Salas de Recursos Multifuncionais

2011	2012/2013
1- Impressora Braille (de pequeno porte)	2- Notebooks
1- Scanner de voz	1- Alfabeto móvel e sílabas
1- Máquina de escrever em Braille	1- Alfabeto Braille
1- Globo terrestre tátil	1- Caixinha de números
1- Calculadora sonora	1- Bola de futebol com guizo
1- Kit de desenho geométrico	1- Scanner de voz
2- Regletes de mesa	1- Mouse estático de esfera
4- Punções	1- Teclado expandido com colmeia
1- Soroban	
2- Guias de Assinatura	

Fonte: Adaptada, Brasil, 2012.

Conforme expresso por Bersch e Schirmer (2005), a Tecnologia Assistiva é composta por dois elementos fundamentais: os recursos e os serviços. Enquanto os recursos correspondem aos dispositivos e equipamentos que auxiliam a pessoa com deficiência a superar limitações funcionais, os serviços envolvem uma série de ações especializadas que visam garantir o uso adequado e eficaz dessas tecnologias. Nesse aspecto, entre as modalidades disponíveis, encontram-se ferramentas que promovem a comunicação, como os dispositivos de comunicação alternativa e aumentativa (CAA), que são fundamentais para pessoas que apresentam dificuldades na fala ou na linguagem.

Nesse âmbito, o emprego da tecnologia assistiva nas instituições de ensino é

fundamental para garantir a acessibilidade, permitindo que alunos com deficiência se integrem de maneira ativa ao ambiente escolar (Fachinetti; Carneiro, 2017). Quando esses recursos são incorporados ao planejamento pedagógico, é possível adaptar atividades e materiais conforme as necessidades específicas de cada aluno, promovendo oportunidades de aprendizado mais inclusivas e justas. Logo, a utilização apropriada dessas tecnologias não só facilita o acesso ao currículo, mas também ajuda a desenvolver a autonomia dos estudantes, incentivando sua participação social e escolar de maneira relevante.

Ademais, a adoção de tecnologias assistivas requer um apoio contínuo da equipe pedagógica e dos profissionais qualificados. Esse suporte consiste na formação contínua dos educadores, permitindo que compreendam tanto o funcionamento quanto as possibilidades dessas ferramentas. É igualmente crucial garantir um acompanhamento técnico que assegure a disponibilidade e o pleno funcionamento dos recursos. Assim, a inclusão tecnológica transcende a simples entrega de equipamentos; trata-se de estabelecer um ambiente em que esses recursos sejam utilizados de forma eficiente e estejam integrados às práticas educacionais, conforme argumenta Mittler (2003).

Um aspecto fundamental é a participação engajada da família e da comunidade escolar no processo de inclusão. A adoção de tecnologias assistivas nas instituições de ensino deve estar conectada a uma perspectiva inclusiva que contemple todos os envolvidos no processo educativo. Quando os familiares participam das decisões relativas à utilização dessas tecnologias e a comunidade escolar reconhece a relevância desses recursos, o efeito das tecnologias assistivas se amplifica, criando um ambiente mais colaborativo e inclusivo, onde as diversidades são valorizadas como elementos essenciais na aprendizagem.

3.2 Aspectos Relacionados À Inclusão No Meio Educacional

A inclusão representa um movimento que abrange a educação, mas também se estende à esfera social e política, promovendo o direito de todos os indivíduos a participarem de forma consciente e responsável na sociedade em que estão inseridos, sendo aceitos e respeitados nas suas singularidades (Freire, 2008). Legislações que garantem direitos específicos a esses indivíduos foram estabelecidas com o objetivo de diminuir sua exclusão do contexto social, permitindo que desempenhem suas atividades cotidianas de maneira mais eficaz (Brasil, 2013).

Um dos direitos mais importantes para pessoas com deficiência é o direito à educação. Esse direito possibilita que esses indivíduos atuem de forma mais ativa na sociedade, uma vez que a escola é o ambiente onde o conhecimento é compartilhado. A partir desse entendimento,

surge a ideia de acessibilidade e inclusão (Oliveira; Mill, 2016).

No âmbito educacional, é defendido igualmente o direito de cada aluno desenvolver e realizar as suas potencialidades, além de adquirir competências que lhes possibilitem exercer o seu direito à cidadania. Isto deve ser feito através de uma educação de qualidade, adaptada às suas necessidades, interesses e características específicas (Freire, 2008). Desse modo, o progresso tecnológico tem se orientado para tornar o dia a dia das pessoas muito mais fácil. A cada nova conquista, instrumentos e aparelhos são meticulosamente elaborados para automatizar, aprimorar e simplificar diversas tarefas (Bersch, 2017). Manzini (2005), retrata a TA da seguinte maneira:

Os recursos de tecnologia assistiva estão muito próximos do nosso dia a dia. Ora eles nos causam impacto devido à tecnologia que apresentam, ora passam quase despercebidos. Para exemplificar, podemos chamar de tecnologia assistiva uma bengala, utilizada por nossos avôs para proporcionar conforto e segurança no momento de caminhar, bem como um aparelho de amplificação utilizado por uma pessoa com surdez moderada ou mesmo veículo adaptado para uma pessoa com deficiência. (Manzini, 2005).

Os recursos de Tecnologia Assistiva fazem parte da vida cotidiana de todos e, para as pessoas com deficiência, podem ser grandes aliados, pois facilitam o acesso, a comunicação, a troca de informações e também a realização das atividades diárias (Oliveira, Mill, 2016). Nesse âmbito, como ressalta Radabaugh (1993), a tecnologia tem um papel único na forma como interage com os indivíduos. Para as pessoas sem deficiência, os progressos tecnológicos proporcionam maior praticidade e conforto nas tarefas cotidianas, tornando suas vidas mais ágeis. Por outro lado, para aqueles que possuem algum tipo de deficiência, a tecnologia não se limita a simplificar; ela abre portas para oportunidades que, de outra maneira, seriam inalcançáveis.

De acordo com Rodrigues e Alves (2013), a Tecnologia Assistiva (TA) se destaca como um campo em crescimento acelerado, impulsionado pelo novo paradigma de inclusão social, que tem como objetivo assegurar que pessoas com deficiência possam participar ativamente em todas as esferas da sociedade. A expressão Tecnologia Assistiva apareceu pela primeira vez em 1988:

O termo Assistive Technology, traduzido no Brasil como Tecnologia Assistiva, foi criado oficialmente em 1988 como importante elemento jurídico dentro da legislação norteamericana, conhecida como Public Law 100-407, que compõe, com outras leis, o ADA - American with Disabilities Act. Este conjunto de leis regula os direitos dos cidadãos com deficiência nos EUA, além de prover a base legal dos fundos públicos para compra dos recursos que estes necessitam. Houve

a necessidade de regulamentação legal deste tipo de tecnologia, a TA, e, a partir desta definição e do suporte legal, a população norte-americana, de pessoas com deficiência, passa a ter garantido pelo seu governo o benefício de serviços especializados e o acesso a todo o arsenal de recursos que necessitam e que venham favorecer uma vida mais independente, produtiva e incluída no contexto social geral (Bersch, 2005)

Nessa perspectiva, essa abordagem ultrapassa o conceito de simples integração, ao enfatizar a remoção de barreiras e a criação de ambientes genuinamente acessíveis. O foco não está apenas em adaptar espaços para a presença de pessoas com deficiência, mas em garantir que suas limitações, sejam físicas, sensoriais ou cognitivas, não constituam impedimentos para o pleno exercício de seus direitos e deveres como cidadãos. Trata-se de promover uma inclusão real, onde a acessibilidade é entendida como condição fundamental para a participação social igualitária.

Nesse sentido, o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), órgão responsável pela normatização e regulamentação de tecnologias assistivas no Brasil, aprovou por unanimidade, em 2007, a formulação de um conceito que reforça essa visão.

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. (CAT, 2007).

A inclusão demanda um plano educacional que reconheça e valorize a diversidade humana, devendo necessariamente atender a todos os estudantes, tanto os que já fazem parte de nossas instituições quanto aqueles que almejam ser incluídos (Bersch, Schirmer, 2005). Sob essa ótica, a aplicação da Tecnologia Assistiva como ferramenta pedagógica no contexto educacional desempenha um papel essencial na formação de um sistema de ensino genuinamente inclusivo. Visto que, a TA proporciona acesso ao conhecimento, além de promover a equidade na educação ao personalizar o processo de aprendizagem para atender às necessidades específicas de cada aluno, especialmente aqueles com deficiência ou necessidades educacionais especiais. Nesse âmbito, é transcendida a compensação de limitações, incentivando a participação ativa de todos os estudantes na jornada de aprendizado e assegurando que obstáculos físicos, sensoriais ou cognitivos não impeçam seu desenvolvimento

acadêmico.

A implementação da Tecnologia Assistiva nas escolas não se restringe apenas à disponibilização de recursos isolados; trata-se de um componente de um movimento mais abrangente voltado para a transformação das práticas pedagógicas. Ao adotar tecnologias que atendem às necessidades específicas de alunos com deficiência, as instituições de ensino tornam-se ambientes mais inclusivos, onde a individualidade é valorizada e a autonomia é incentivada. Nesse sentido, a utilização de ferramentas assistivas em sala de aula não apenas amplia o acesso ao conhecimento, como também favorece a interação e a socialização entre todos os alunos, corroborando a ideia de que a inclusão traz benefícios ao grupo como um todo, e não apenas aos indivíduos que recebem apoio direto da TA.

Entretanto, essa trajetória de inclusão vai além da simples implementação de equipamentos e dispositivos tecnológicos. É fundamental um investimento contínuo na capacitação de professores e outros profissionais da educação, para que consigam fazer uso eficaz e integrado desses recursos em suas atividades. A formação contínua assegura que os educadores estejam sempre atualizados sobre as inovações tecnológicas e adquiram habilidades para adaptar suas metodologias de ensino às novas ferramentas disponíveis. Nesse aspecto, o êxito da inclusão escolar está intimamente relacionado à formação dos educadores para aplicar práticas pedagógicas que integrem a Tecnologia Assistiva de maneira criativa e funcional.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação de tecnologias assistivas como ferramenta pedagógica no ambiente escolar marca um progresso importante na promoção de uma educação mais inclusiva e justa. Essas tecnologias oferecem aos alunos com deficiência ou dificuldades específicas a chance de acessar o conhecimento e aprender de forma mais eficaz, superando obstáculos que antes restringiam suas interações e engajamento no processo de aprendizado.

Através dessas tecnologias, é viável criar ambientes educativos que respeitem e satisfaçam a diversidade de necessidades dos alunos, promovendo não apenas o acesso, mas também a permanência e o êxito acadêmico. Ferramentas como leitores de ecrã, softwares de comunicação alternativa e dispositivos de amplificação auditiva, entre outros, permitem que os estudantes se integrem de forma mais completa nas atividades educativas, garantindo-lhes uma maior autonomia e um desenvolvimento cognitivo mais eficaz.

Entretanto, é fundamental reconhecer que a tecnologia assistiva, isoladamente, não garante a inclusão educacional. O papel do professor, da equipa pedagógica e da comunidade

escolar em geral é essencial para a implementação eficaz dessas ferramentas, o que requer formação contínua, sensibilidade e dedicação. É necessário que as escolas estejam preparadas não apenas do ponto de vista técnico, mas também culturalmente, para acolher os alunos com necessidades especiais, entendendo que a inclusão abrange muito mais do que a simples disponibilização de dispositivos tecnológicos.

Adicionalmente, a implementação de tecnologia assistiva deve ser considerada uma componente essencial das políticas públicas que asseguram a acessibilidade na educação, conforme estabelecido pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015). Tais políticas têm como objetivo fomentar a criação de ambientes educativos adaptados e acessíveis, permitindo que todos os alunos desfrutem de condições equivalentes no processo de ensino e aprendizagem.

Dessa forma, a adoção da tecnologia assistiva no contexto educacional reforça o compromisso com uma educação inclusiva, que respeita as diferenças e potencia as capacidades individuais de cada estudante. A tecnologia deve ser encarada como um instrumento capaz de transformar a educação em um meio de promoção da equidade social, assegurando que o direito à educação seja verdadeiramente garantido para todos.

5. REFERÊNCIAS

RODRIGUES, P. R.; ALVES, L. R. G. Tecnologia assistiva – uma revisão do tema. **HOLOS**, Ano 29, Vol. 6, 2013. Rodrigues e Alves (2013); Fachinetti e Carneiro (2017)

BERSCH, R., 2005. **Introdução à Tecnologia Assistiva**. Disponível em http://www.cedionline.com.br/artigo_ta.html. Acesso em: 12 abr. 2024.

BERSCH, R. Tecnologia Assistiva, 2017, Porto Alegre. Disponível em: http://inf.ufes.br/~zegonc/material/Comp_Sociedade/ZEGONC_Tecnologias_Assistivas_Livro_Introducao_TA.pdf. Acesso em: 27 mar. 2024.

CAT. Ata da Reunião VII, de dezembro de 2007, **Comitê de Ajudas Técnicas**, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (CORDE/SEDH/PR), 2007. Disponível em: http://www.galvaofilho.net/CAT_Reuniao_VII.pdf. Acesso em: 02 mai. 2024.

BERSCH, R.; SCHIRMER, C. **Tecnologia assistiva no processo educacional**, 2005. Disponível em: <https://cev.org.br/media/biblioteca/4041526.pdf>. Acesso em: 09 abr. 2024.

MACIEL, D. A.; BARBATO, S. Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar, 2015. **Editora UnB**.

BONILLA, M. H. **Escola aprendente: para além da sociedade da informação**. Rio de Janeiro: Quartet, 2005.

MANZINI, E. J. Formação do professor para o uso de tecnologia assistiva. **Cadernos de Pesquisa em Educação** - PPGE/UFES, v. 18, n. 36, p. 11-32, 2012.

RADABAUGH, M. P. NIDRR's Long Range Plan. **Technology for Access and Function Research Section Two**: NIDDR Research Agenda Chapter 5: TECHNOLOGY FOR ACCESS AND FUNCTION, 1993.

FREIRE, S. Um olhar sobre a inclusão. **Revista da Educação**, Vol. XVI, nº 1, 2008. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10451/5299>. Acesso em: 05 abr. 2024.

BRASIL. Instituto de Tecnologia Social. **Tecnologia Assistiva nas escolas**: Recursos básicos de acessibilidade sócio-digital para pessoas com deficiência. 2008, 62p. Disponível em: www.itsbrasil.org.br/sites/itsbrasil.w20.com.br/files/Digite_o_texto/Cartilha_Tecnologia_Assistiva_nas_escolas_-_Recursos_basicos_de_acessibilidade_socio-digital_para_pessoal_com_deficiencia.pdf. Acesso em: 12 mar. 2024.

FACHINETTI, T. A.; CARNEIRO, R. U. C. A Tecnologia Assistiva como facilitadora no processo de inclusão: das políticas públicas a literatura. **Revista on-line de Política e Gestão Educacional**, Araraquara, v.21, n.esp.3, p. 1588-1597, 2017. DOI: 10.22633/rpge.v21.n.esp3.2017.10093.